

Sazonalidade no setor de vestuário e seu impacto na gestão de estoque

Seasonality in the clothing sector and its impact on inventory management

Estacionalidad en el sector textil y su impacto en la gestión de inventarios

Gabriel Medeiros Machado Galdino

Gabriel.galdino01@fatec.sp.gov.br

Jarson Gabriel da Costa Guedes

Jarson.guedes@fatec.sp.gov.br

João Vitor Santana Xavier

Joao.xavier7@fatec.sp.gov.br

Murilo da Silva Nascimento

Murilo.nascimento2@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Morais

Roberto.morais@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Sazonalidade
Estoque
Gestão
Demanda

Keywords:

Seasonality
Inventory
Management
Demand

Palabras clave:

Estacionalidad
Inventario
Gestión
Demanda

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8ª EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Danilo Marin Fermino
Jeferson Roberto de Lima

Resumo:

O setor de moda e vestuário apresenta inúmeros desafios devido sua grandeza e influência no mercado. Trata-se de um segmento amplamente dividido em muitos nichos, demandas e necessidades, que se estruturam a partir de critérios geográficos, demográficos, psicográficos e comportamentais. Por consequência, problemas de gestão surgem e nos mostram a importância do planejamento, organização, liderança e controle para lidar com adversidades, bem como a inovação em técnicas que elevam a qualidade da empresa e do produto. O artigo aborda o problema da sazonalidade de produtos do mercado têxtil, ao analisar padrões de estoque de lojas com o enfoque em peças de moletom, afim de apresentar a influência do período e clima para administração de compras de materiais e estocagem. O estudo busca apresentar como em determinados meses do ano as demandas por peças de moletom são estatisticamente maiores do que em outros meses, comprovando cientificamente a existência de sazonalidade. Identificando os picos de sazonalidade, é possível identificar os processos na gestão de estoque a serem melhorados.

Abstract:

The fashion and apparel sector faces numerous challenges due to its scale and influence in the market. It is a segment widely divided into multiple niches, demands, and needs, structured according to geographic, demographic, psychographic, and behavioral criteria. Consequently, management issues arise, highlighting the importance of planning, organization, leadership, and control to address adversities, as well as innovation in techniques that enhance company and product quality. This article examines the issue of product seasonality in the textile market by analyzing stock patterns in stores with a focus on sweatshirt items, aiming to demonstrate the influence of time period and climate on purchasing management and inventory storage. The study seeks to show how, in certain months of the year, demand for sweatshirts is statistically higher than in others, scientifically confirming the presence of seasonality. By identifying peak seasonal periods, it becomes possible to pinpoint the inventory management processes that require improvement.

Resumen:

El sector de la moda y la confección presenta numerosos desafíos debido a su magnitud e influencia en el mercado. Se trata de un segmento ampliamente dividido en múltiples nichos, demandas y necesidades, estructurado a partir de criterios geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. Como consecuencia, surgen problemas de gestión que evidencian la importancia de la planificación, organización, liderazgo y control para enfrentar adversidades, así como la innovación en técnicas que mejoren la calidad de la empresa y del producto. El artículo aborda el problema de la estacionalidad de productos en el mercado textil mediante el análisis de patrones de inventario en tiendas, con énfasis en las prendas de moletón, con el fin de demostrar la influencia del período y del clima en la gestión de compras y almacenamiento. El estudio busca mostrar cómo, en determinados meses del año, la demanda de prendas de moletón es estadísticamente mayor que en otros, confirmando científicamente la existencia de estacionalidad. Al identificar los picos estacionales, es posible determinar los procesos de gestión de inventario que deben mejorarse.

1. Introdução

Sendo a sazonalidade um dos fatores mais determinantes no comportamento de consumo no setor da moda, a demanda por diversos tipos de peça ainda varia por influência do clima, estações do ano, datas comemorativas e tendências culturais. Esses aspectos de extrema relevância para produtos de moletom, que serão utilizados como objeto de estudo para esse artigo.

Considerando o impacto da sazonalidade no planejamento de compras, nível de estoque, fluxo de caixa e programação da produção, analisaremos a gestão de estoque de três empresas em períodos anteriores à maior demanda prevista de estoque, para que se identifique o período sazonal dos produtos respectivos, evitando perdas de estoque antes e após o período, rupturas no período de alta demanda e perdas financeiras.

Para isso, utilizaremos o método ANOVA para demonstrar o impacto financeiro que a má gestão de estoque, pode ser amplificada em tempos de picos de venda sazonais. Tendo como objetivo indicar quais os pontos de atenção e possíveis sugestões para aprimoramento do processo.

2. Fundamentação Teórica

2.1 O mercado da moda

O mercado da moda tradicionalmente funciona em um ciclo sazonal tendo como base as estações do ano, tanto devido aos grandes desfiles mundiais que apresentam novos modelos, como devido a utilização das roupas adaptadas ao clima vigente. Devido a esse fluxo de novas coleções, o giro das roupas costuma ser semestral, aproximadamente entre 180 dias (BAUDOT, 2008). Segundo (ALMEIDA, 2016) o modelo em ascensão do fast fashion vem substituindo progressivamente o mais tradicional, o aumento nos lançamentos de coleções e o fluxo de entrada e saída das remessas de novas peças obriga, mesmo as menores empresas, a adaptar-se ao novo status QUO da indústria. Impactando totalmente em sua operação, desde a aquisição, gestão de estoque e fluxo de caixa.

2.2 Fast Fashion

O sucessor do modelo tradicional das produções de vestuários seria o conhecido como "moda rápida", impulsionado por fatores econômicos e culturais (SMETANA, 2018). Agora o foco era produzir mais rápido, vender e descartar o sobressalente. De acordo com Pereira, 2019 este modelo de produção elevou para uma escala global a competitividade do setor de vestuário, e colocou nos líderes de mercado marcas dos mais populares como Zara, Shein ao invés de somente as marcas de grifes já renomadas.

2.3 Sazonalidade

O termo sazonalidade descreve variações no consumo, influenciadas por fatores externos, na área da moda, estações do ano, clima predominante do local e datas comemorativas são as mais determinantes para se calcular e prever demanda.

MANCUZO (2003) Afirma que para produtos de moda, é necessário não apenas uma previsão exata da quantidade a ser vendida, mas também da época na qual ocorrerá o pico. Associando a demanda a fatores externos, como estações do ano, clima predominante e épocas festivas.

MANCUZO (2003) Completa afirmando " Há produtos que têm sazonalidade na demanda e não podem ser controlados da mesma forma que produtos com demanda permanente".

Em tempos de incerteza, o principal impacto no cenário da moda e vestuário relacionado a sazonalidade se encontra na gestão de estoque, onde a incerteza dificulta a previsão de demanda, gerando excesso de estoque e desperdício.

2.4 Gestão de Estoques

A gestão de estoque juntamente da estocagem dos produtos são componentes do sistema logístico estabelecidos nas empresas, devido a demanda não poder ser definida com precisão. Em função disso a manutenção dos estoques torna-se o meio para que as companhias consigam manter os atendimentos de seus clientes ágil e eficazmente (BALLOU, 2001).

3. Método

Para a análise da variação de demanda entre os meses, apresentação de diferença significativa de demanda, coerência de intensidade da sazonalidade, e fatores que influenciam seu impacto, utilizamos o método ANOVA, que se mostra eficiente na gestão de estoque sazonal, principalmente para lojas como as que foram estudadas nesse artigo: lojas que lidam com picos de procura no inverno e quedas no restante do ano.

3.1 Coleta de dados

Estoque de peças de moletom durante os seis primeiros meses do ano.

Lojas	Meses						Totais (Soma)
	1	2	3	4	5	6	
A	6.500	6.000	8.000	10.500	13.500	16.000	60500
B	2.800	2.600	4.000	6.000	8.000	10.500	33900
C	1.700	1.600	2.500	3.800	5.200	6.800	21600

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Representação gráfica

Dados da tabela apresentando qual empresa manteve o maior estoque durante período.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.3 Modelos de Gestão de Estoque

Cada empresa participante desse estudo, tem a seu próprio modo uma gestão diferenciada em relação ao seu estoque. Abaixo iremos destacar as características de cada empresa analisada.

A empresa denominada como "A" tem seu processo mais defasado, quase inteiramente manual, compras e conferência são executados pelo mesmo funcionário, não é feito constantemente um inventário, somente no fechamento do mês. A gestão é feita empiricamente.

O gerenciamento de estoque da empresa "B", é executado com uma equipe de 3 funcionários, eles possuem um sistema de rastreamento dos itens recebidos e tem as baias de armazenamento numeradas. O controle da saída do estoque é integrado com a venda dos itens.

Por fim a empresa "C" possui ao todo 5 funcionários na equipe de estoque, a compra dos materiais é aprovada somente sob a autorização do analista responsável, que realiza a análise dos itens em estoque, é feito o acompanhamento em sistema em tempo real dos itens, com todos sendo integrados à medida que são recebidos e retirados do estoque. Eles trabalham realizando a compra de lotes mínimos dos materiais, e visando ter o menor espaço de estoque para cada item. Todas as baias são numeradas.

3.3 Indicadores de referência

F calculado é o valor obtido a partir dos dados coletados com o fornecedor e calculados por meio da Anova, e comparado com um valor tabelado definido mediante o tamanho da amostragem e os limites impostos. O F calculado de 4,05 estando acima do F. Tabelado de referência, indicando que a gestão de estoque adequada tem efeito sobre o impacto do fator sazonalidade.

Causas de Variação	Graus de Liberdade	F Calculado	F Tabelado
Modelo de gestão	3	4,05	3,34
Resíduo	14	-	-
Total	17	-	-

Fonte: Elaborado pelos autores.

4. Resultados e Discussões

Ao analisar padrões de gestão de estoque de três empresas do mesmo nicho durante os seis primeiros meses do ano, observa-se uma lógica de sazonalidade utilizada em comum, onde, Janeiro – Fevereiro: apresenta uma demanda por roupas de frio menor, devido a estação do ano com temperaturas mais altas, e por consequência os estoques são bem menores. Nos meses de Março – Abril: A demanda aumenta visando antecipar a temporada de frio. E nos meses de Maio – Junho: armazenam o máximo possível de estoque para que se possa atender toda a demanda prevista para os meses com temperaturas baixas.

Em nosso estudo ficou evidente que uma melhor gestão de estoque traz melhores resultados para a empresa. Para a empresa A que demonstrou ter o maior acúmulo de itens em estoque.

5. Considerações Finais

Este estudo foi de extrema importância para verificar os efeitos diretos que a sazonalidade provoca em empresas do setor de vestuário, especialmente no aspecto de seus estoques. A ferramenta ANOVA, foi fundamental para que os resultados obtidos fossem tratados satisfatoriamente, possibilitando uma análise mais adequada, propiciando o estudo para melhorias a serem implementadas. O ideal seria criar um sistema para registro dos itens em estoque, viabilizando trabalhar com um estoque mínimo, evitando compras maiores e/ou momentos desnecessários, ajustar o espaço físico dedicando setores designados para cada tipo de peça, facilitando sua armazenagem. E também de modo a lidar melhor com as sobras das temporadas, criando uma política de descontos em peças que já excederam seu tempo de estoque, visando retornar o investimento, e diminuir o gasto do estoque.

Referências

ALMEIDA, B. R. As diferenças do supply chain de moda entre as coleções tradicionais e o fast fashion: um estudo dos desafios e ações empreendidas pelas empresas têxteis que atuam no início da cadeia de moda. Monografia – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BAUDOT, F. A moda do século. 3. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

MANCUZO, Fernando. Análise e previsão de demanda: estudo de caso em uma empresa distribuidora de rolamentos. 142 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

PEREIRA, I. L. O. Como uma empresa slow fashion se mantém no mercado diante das atrativas redes de fast fashion. 81 f. Monografia (Tecnologia em Têxtil e Moda) – Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2019.

SMETANA, L. O papel da logística na internacionalização da Zara-Inditex. 49 f. Monografia (Bacharelado em Relações Internacionais) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.